

INFORME TÉCNICO
GRIAL-TR-2019-006
FEBRERO 2019

Cuestionario de Aceptación de las Tecnologías Educativas para la Docencia en las Universidades Públicas Marroquís

Fernando Martínez-Abad¹,
Alicia García-Holgado¹,
Francisco J. García-Peñalvo¹,
M^a José Rodríguez-Conde¹,

¹Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL)
Universidad de Salamanca
[fma, aliciagh, fgarcia, mjrconde]@usal.es

VNiVERSiDAD
D SALAMANCA
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

CITA RECOMENDADA

En español:

Martínez-Abad, F., García-Holgado, A., García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J. (2019). *Cuestionario de Aceptación de las Tecnologías Educativas para la Docencia en las Universidades Públicas Marroquíes* (Informe Técnico GRIAL-TR-2019-006). Recuperado de <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1547> Salamanca, España: Grupo GRIAL. doi:10.5281/zenodo.2582078.

En inglés:

Martínez-Abad, F., García-Holgado, A., García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J. (2019). *Questionnaire to measure Educational Technologies Acceptance in Moroccan Public Universities* (Technical Report GRIAL-TR-2019-007). Retrieved from <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1548> Salamanca, Spain: GRIAL Research Group. doi:10.5281/zenodo.2582080.

En francés:

Martínez-Abad, F., García-Holgado, A., García-Peñalvo, F. J., Rodríguez-Conde, M. J. (2019). *Questionnaire d'Acceptation des Technologies Éducatives par le corps Professoral des Universités Publiques Marocaines* (Rapport technique GRIAL-TR-2019-008). Récupéré de <http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1549> Salamanca, Espagne: Groupe de recherche GRIAL. doi:10.5281/zenodo.2582082.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción	1
2. Cuestionario	3
2.1. Información general	3
2.2. Actitudes hacia el uso de tecnologías educativas para la docencia virtual	3
Agradecimientos	5
Referencias	7

1. Introducción

El proyecto “Apoyo al sistema de Educación superior en Marruecos en el marco de un acercamiento hacia el Espacio Europeo de Educación Superior” (*Appui au Système de l’Enseignement supérieur au Maroc dans le cadre d’un rapprochement avec l’Espace européen de l’Enseignement*), es un proyecto europeo cuyo objetivo general del proyecto consiste en acompañar, asistir e impulsar la reforma del sistema de enseñanza superior de Marruecos en el marco de su visión estratégica 2015-2030 y su acercamiento al Espacio Europeo de Educación Superior con el fin de mejorar la empleabilidad de los egresados y la gobernanza del sistema universitario. El proyecto está organizado en 6 componentes que involucran diferentes instituciones españolas.

En el desarrollo del Componente 3 (Misión 3.1), *Diversification des modalités d’enseignement (stratégie e-learning)*, es importante conocer la percepción y opinión de los profesores de las universidades públicas marroquíes sobre el estado, uso y prospección de las tecnologías educativas (García-Peñalvo, 2018; García-Peñalvo & Seoane-Pardo, 2015; Gros & García-Peñalvo, 2016) en su actividad docente. Con este fin, se ha diseñado un cuestionario basado en el modelo TAM (*Technology Acceptance Model*) extendido (Huang, Teo, Sánchez-Prieto, García-Peñalvo, & Olmos-Migueláñez, 2019; Sánchez-Prieto, 2018; Sánchez-Prieto, Hernández-García, García-Peñalvo, Chaparro-Peláez, & Olmos-Migueláñez, 2019; Sánchez-Prieto, Olmos-Migueláñez, & García-Peñalvo, 2016a, 2016b, 2017; Venkatesh & Bala, 2008). Así, se plantea un modelo de evaluación en el que, además de evaluar las 3 dimensiones habituales de los modelos TAM (Utilidad percibida; Facilidad percibida; Intención conductual), se incluyen 7 dimensiones externas relativas a la influencia social (Norma subjetiva; Imagen social), el contexto profesional (Voluntariedad; Relevancia; Resultados de uso; Control externo de la herramienta) y el contexto personal (Ansiedad).

Figura 1. Modelo de evaluación de aceptación tecnológica del profesorado en la docencia universitaria

Los datos recogidos permitirán a los expertos tener una medida cuantitativa de la aceptación actual e intención de uso futuro de las tecnologías educativas para propiciar cambios en las modalidades de enseñanza. Estos datos cuantitativos serán complementados con técnicas cualitativas. Para obtener unos datos fiables, se necesitaría conseguir una respuesta mínima de 50-60 cuestionarios en cada una de las universidades públicas.

2. Cuestionario

2.1. Información general

Q001. Nombre de la Universidad.

Q002. Sexo (Hombre; Mujer).

Q003. Edad.

Q004. Años de experiencia docente.

Q005. Rama de conocimiento (Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, Ingeniería y Arquitectura).

Q006. Categoría profesional.

Q007. Nivel profesional.

2.2. Actitudes hacia el uso de tecnologías educativas para la docencia virtual

Q008. Manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones siendo: 1=muy en desacuerdo, 2=bastante en desacuerdo, 3=en desacuerdo, 4=indeciso, 5=de acuerdo, 6= bastante de acuerdo, 7= muy de acuerdo.

- **Q008_1.** En mi trabajo, el uso de tecnologías en la actividad docente es importante
- **Q008_2.** En mi trabajo, el uso de tecnologías en la actividad docente es relevante
- **Q008_3.** El uso de tecnologías en la actividad docente es pertinente
- **Q008_4.** Utilizo tecnologías en mi docencia de manera voluntaria
- **Q008_5.** Mis supervisores me obligan a emplear tecnologías en mi actividad docente
- **Q008_6.** Aunque puede ser útil, el uso de tecnologías para la docencia no es obligatorio
- **Q008_7.** No tengo dificultades en comunicar a compañeros los resultados obtenidos al emplear tecnologías para la docencia
- **Q008_8.** Creo que puedo comunicar a mis compañeros los resultados del empleo de tecnologías en la docencia
- **Q008_9.** Para mí son evidentes los resultados obtenidos al emplear tecnologías en la docencia
- **Q008_10.** Tendría dificultades en explicar a mis compañeros porqué el uso de las tecnologías en la docencia podría ser beneficioso
- **Q008_11.** Domino las tecnologías para la docencia que me provee la universidad
- **Q008_12.** Tengo a mi disposición los recursos necesarios para utilizar tecnologías en mi docencia
- **Q008_13.** Si me facilitaran los recursos, oportunidades y conocimientos necesarios para el uso de tecnologías en la docencia, me resultaría fácil hacerlo
- **Q008_14.** En mi universidad, no me es posible emplear las tecnologías que me gustaría utilizar en mi docencia
- **Q008_15.** Las personas que influyen en mi comportamiento piensan que debería utilizar tecnologías en la docencia

- **Q008_16.** Las personas que son importantes para mí piensan que debería emplear tecnologías en la docencia
- **Q008_17.** En general, la Universidad apoya el empleo de tecnologías en la docencia
- **Q008_18.** Mis compañeros piensan que los profesores deberíamos emplear tecnologías en su docencia
- **Q008_19.** Los profesores que emplean tecnologías en su docencia tienen un mayor prestigio en mi Universidad que aquellos que no lo hacen
- **Q008_20.** Los profesores de mi Universidad que emplean tecnologías en su docencia se consideran más innovadores
- **Q008_21.** Emplear tecnologías en la docencia es un indicador necesario para promocionar en mi Universidad
- **Q008_22.** Dudo sobre utilizar tecnologías en mi docencia por miedo a cometer errores que no pueda solventar
- **Q008_23.** En general, me genera estrés el uso de tecnologías en mi docencia
- **Q008_24.** Siento recelo ante el uso de tecnologías en mi docencia
- **Q008_25.** El uso de tecnologías en la docencia mejora mi productividad
- **Q008_26.** Utilizar tecnologías para la docencia me hace más efectivo en mi trabajo
- **Q008_27.** Utilizar tecnologías en la docencia mejora el desempeño de mi trabajo
- **Q008_28.** Encuentro útil el empleo de tecnologías para la docencia
- **Q008_29.** Utilizar tecnologías en la docencia no me supone mucho esfuerzo mental
- **Q008_30.** En mi labor docente me resulta fácil que las tecnologías hagan lo que yo quiero que hagan
- **Q008_31.** Interactuar con las tecnologías que utilizo en mi docencia es clara y comprensible
- **Q008_32.** Para mí es sencillo utilizar tecnologías en mi docencia
- **Q008_33.** Planeo emplear tecnologías en mi futura actividad docente
- **Q008_34.** Si tuviera acceso a tecnologías en el futuro, predigo que las utilizaría para mi docencia
- **Q008_35.** Asumiendo que tuviera acceso a tecnologías en el futuro, tengo intención de utilizarlas en mi labor docente

Agradecimientos

Este trabajo de investigación forma parte del proyecto "Appui au Système de l'Enseignement supérieur au Maroc dans le cadre d'un rapprochement avec l'Espace européen de l'Enseignement supérieur", Contrat de jumelage MA13/ENPI/SO/02-17 (MA/58).

Referencias

- García-Peñalvo, F. J. (2018). Tecnologías del aprendizaje *Proyecto Docente e Investigador. Catedrático de Universidad. Perfil Docente: Ingeniería del Software y Gobierno de Tecnologías de la Información. Perfil Investigador: Tecnologías del Aprendizaje. Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial* (pp. 587-661). Salamanca, España: Departamento de Informática y Automática. Universidad de Salamanca.
- García-Peñalvo, F. J., & Seoane-Pardo, A. M. (2015). Una revisión actualizada del concepto de eLearning. Décimo Aniversario. *Education in the Knowledge Society, 16*(1), 119-144. doi:10.14201/eks201516119144
- Gros, B., & García-Peñalvo, F. J. (2016). Future trends in the design strategies and technological affordances of e-learning. In M. Spector, B. B. Lockee, & M. D. Childress (Eds.), *Learning, Design, and Technology. An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy* (pp. 1-23). Switzerland: Springer International Publishing.
- Huang, F., Teo, T., Sánchez-Prieto, J. C., García-Peñalvo, F. J., & Olmos-Migueláñez, S. (2019). Cultural values and technology adoption: A model comparison with university teachers from China and Spain. *Computers & Education, 133*, 69-81. doi:10.1016/j.compedu.2019.01.012
- Sánchez-Prieto, J. C. (2018). *Diseño de un modelo de adopción tecnológica para evaluar la aceptación de tecnologías móviles en el profesorado de primaria*. (PhD), Universidad de Salamanca, Salamanca. Retrieved from <https://goo.gl/qGi4Bc>
- Sánchez-Prieto, J. C., Hernández-García, Á., García-Peñalvo, F. J., Chaparro-Peláez, J., & Olmos-Migueláñez, S. (2019). Break the walls! Second-Order barriers and the acceptance of mLearning by first-year pre-service teachers. *Computers in Human Behavior, 95*, 158-167. doi:10.1016/j.chb.2019.01.019
- Sánchez-Prieto, J. C., Olmos-Migueláñez, S., & García-Peñalvo, F. J. (2016a). Informal tools in formal contexts: Development of a model to assess the acceptance of mobile technologies among teachers. *Computers in Human Behavior, 55A*, 519-528. doi:10.1016/j.chb.2015.07.002
- Sánchez-Prieto, J. C., Olmos-Migueláñez, S., & García-Peñalvo, F. J. (2016b). *A TAM based tool for the assessment of the acceptance of mobile technologies among teachers*. Salamanca, Spain: GRIAL Research Group / University of Salamanca. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10366/127435>

Sánchez-Prieto, J. C., Olmos-Migueláñez, S., & García-Peñalvo, F. J. (2017). MLearning and pre-service teachers: An assessment of the behavioral intention using an expanded TAM model. *Computers in Human Behavior*, *72*, 644–654. doi:10.1016/j.chb.2016.09.061

Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology Acceptance Model 3 and a Research Agenda on Interventions. *Decision Sciences*, *39*(2), 273–315. doi:10.1111/j.1540-5915.2008.00192.x